

Обзорная статья

УДК 159.99

DOI: 10.5281/zenodo.14934730

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ БЕСПЛОДИЯ: ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

© 2024 Я.Ю. Восканян¹, О.С. Васильева²

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет», Академия психологии и педагогики

ORCID¹: 0009-0009-8463-7132.

ORCID²: 0000-0003-0600-1066.

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Актуальность исследуемой темы обусловлена ростом проблем в наступлении беременности, а также увеличением обращений по вопросам фертильности. В статье рассмотрены работы зарубежных и отечественных авторов, посвященные исследованию психологических аспектов бесплодия и обоснованию данного явления. Представлена классификация форм бесплодия. Характеризуются личностные профили женщин с бесплодием, этиология которого неизвестна. Психогенная теория бесплодия сфокусирована на этиологии его причин. Теория жизненного кризиса сосредоточена на психологических последствиях бесплодия. Биопсихосоциальная теория бесплодия соответствует модели стресса и преодолению трудностей и рассматривает данную проблему в комплексе переплетения биологических, социальных и психологических аспектов. Психофизиологический механизм репродуктивной сферы, объединяет психологию, физиологию, мотивационно-потребностную сферу и ценностно-смысловые образования. Обзор исследований показал, что изменения в понимании психологии бесплодия и консультирования при бесплодии носят ключевой характер.

Ключевые слова: бесплодие, бесплодие неясной этиологии, фертильность, инфертильность, репродуктивная сфера, репродуктивный возраст.

Для цитирования: Восканян Я.Ю. Психологические теории бесплодия: эволюция представлений / Я.Ю. Восканян, О.С. Васильева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 1. – С. 159–172. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14934730>.

Введение. На сегодняшний день бесплодие является значимой проблемой мирового масштаба. Браки с бесплодием регистрируются в 10–20% случаев. С одной стороны, наблюдается тенденция в снижении желания иметь ребенка среди молодежи, с другой стороны, проблемы в наступлении беременности возрастают. Если принять все пары за 100%, то в 33,3% случае причина бесплодия – мужской фактор, в 33,3% – женский фактор, у остальных пар бесплодие с обеих сторон [48]. За последние 30 лет наряду с изменениями в медицинской сфере в части изучения причин и методов лечения бесплодия произошли существенные изменения в практике психологического консультирования. Наблюдается значимая тенденция роста обращений по вопросам фертильности.

Основанием для постановки диагноза бесплодие является отсутствие беременности после одного года активных попыток зачатия без предохранения [51].

Доля женщин с бесплодием, причины которого не могут быть идентифицированы, достигает ¼ всех женщин, имеющих проблемы с фертильностью. Следует отметить, что с увеличением числа пар с бесплодием доля случаев с неясным бесплодием пропорционально увеличивается [6].

Несмотря на то, что с 1930-х гг. по настоящее время ученые исследуют значимость психологических факторов в патогенезе бесплодия, данная тема недостаточно хорошо разработана. Основная проблема состоит в отсутствии единого теоретического подхода, объединяющего все уровни психологии репродуктивной сферы. Тем самым сложившаяся ситуация все больше привлекает интерес научного сообщества к изучению данной темы.

Цель исследования – эволюция представлений о психологических теориях бесплодия. Наше исследование позволит лучше понять природу данного явления, психофизиологические механизмы его возникновения и влияние его последствий на жизнь каждой личности и в целом пар, столкнувшихся с проблемой бесплодия.

Основная часть. Упоминания о бесплодии пронизывают всю историю человечества. Уже в эпоху античности и раннего Средневековья Аристотель и Ибн-Сина (Авиценна) задавались вопросом о причинах бесплодия. Независимо от времени проблема бесплодия воспринималась обществом как несоответствие основному предназначению человека. Отсутствие возможности в удовлетворении видовых потребностей на биологическом уровне переживалась как мужчинами, так и женщинами [11].

Обратившись к эволюции человеческой цивилизации, мы обнаружили тесную взаимосвязь бесплодия с деструктивными изменениями брачно-семейных отношений. Популяризация гражданских браков, супружеских измен, разводов, однополых и полигамных браков негативно сказывались на системе рода и препятствовали его продолжению. Как правило, в тех случаях, когда человеку угрожала опасность или же он находился в положении неопределенности, под влиянием стресса блокировались его репродуктивные функции. Ряд исследований свидетельствует о психологической незрелости потенциальных родителей [3; 10; 14; 15]. Кризис брачно-семейных отношений и кризис родительства отчетливо проявляются в XXI веке.

Невозможность зачать ребенка в течение одного года активных попыток без контрацепции характеризуется как бесплодие (инфертильность) [4]. *Фертильность* (fertilis) в переводе с латинского означает ‘плодородный’. Барбьери Р.Л. характеризует фертильность как способность организма к зачатию и деторождению. Снижение овуляторного запаса свидетельствуют о снижении фертильности [17].

Репродуктивный возраст женщин характеризуется индивидуальными особенностями и определяется уровнем фертильности, на который влияют как внутренние, так и внешние факторы. С возрастом репродуктивные возможности организма снижаются. На сегодняшний день репродуктивный возраст женщин достигает приблизительно 49 лет.

Гуттмахер А.Ф. отмечает сложность расчета частоты бесплодия. Данный показатель зависит от определения бесплодия, используемого в расчетах. Так, по одним данным, после 6 месяцев безуспешных попыток забеременеть женщин в возрасте свыше 35 лет относят к категории инфертильных и им рекомендовано диагностическое обследование, по другим данным, женщин детородного возраста (от 15 до 49 лет) относят к инфертильным после 12 месяцев активных попыток без контрацепции. Таким образом, изменение численности инфертильных и фертильных пар влияет на показатель частоты бесплодия [36].

Рассматривая вопрос о бесплодии, мы обращаемся к классификации его форм. Абсолютное бесплодие характеризуется патологическими изменениями в организме, при которых отсутствует возможность зачатия. Относительное бесплодие объясняется снижением потенциала организма к зачатию. Также важно отметить первичное и вторичное бесплодие. В первом случае беременности никогда не было, во втором беременность была, но впоследствии ни при каких условиях забеременеть не получалось.

Особый интерес на сегодняшний день представляет бесплодие неясного генеза (этиологии), при котором причины ненаступления беременности установить невозможно, несмотря на высокотехнологичное оборудование. В данном случае необходимо рассмотреть психологические факторы, ведущие к психогенному (идиопатическому) бесплодию [8; 9; 1; 7].

С течением времени было предложено несколько поэтапных теорий, описывающих эволюцию психологии бесплодия.

Психогенная теория бесплодия. Берг Б.Дж. и Уилсон Дж.Ф. являются основателями психогенной теории бесплодия. В 1930 г. они представляют концепцию, рассматривающую случаи бесплодия, причины которых не могут быть диагностированы. В 30% случаев идентифицировать причины было невозможно с одной стороны из-за отсутствия инструментария, с другой стороны предполагалось, что причины бесплодия кроются в психопатологических состояниях пациентов [49].

В 1943 г. Меннингер У.К. пришел к заключению, согласно которому, в основе этиологии бесплодия могут лежать различные формы психического конфликта [43].

В 1952 г. Фишер И.К. в исследовании женщин с необъяснимым бесплодием дает описание личностных характеристик, несовместимых с материнством. Одних женщин он характеризует как слабых, эмоционально незрелых, инфантильных, другие же полностью противоположны этому психотипу, это властные и амбициозные карьеристки. Они агрессивны и в какой-то степени даже мужеподобны [31].

В 1962 г. Белоношкин Б. видел причины мужского бесплодия во взаимоотношениях матерей с сыновьями. Он отмечал, что матери, чьи сыновья имеют проблемы с фертильностью, в своем большинстве деспотичные женщины, манипулируя чувством любви, требовали соблюдения жестких моральных норм и чрезмерно контролировали своих сыновей. Он также допускал, что сексуальные запреты матерей вызывали чувство тревоги у сыновей [18]. Данной точки зрения придерживались в годы сексуальной революции, когда мужское бесплодие соотносили с давлением со стороны сексуально раскрепощенных женщин, для которых сексуальные связи отождествлялись с взаимовыгодным партнерством [26].

Со временем психогенная теория бесплодия утратила популярность в связи с увеличением возможностей нового диагностического оборудования. Несмотря на это, психоаналитический анализ проблем по-прежнему продолжался [23], хотя в целом ученые придерживались мнения, согласно которого психологические факторы не могут быть единственной причиной длительного бесплодия [50].

Со временем психосоматическая теория преобразовалась в мультифакторную [30; 41]. Ученые обнаружили уязвимость пациентов к психологическим интервенциям. Мультифакторные модели описывают детерминанты болезненных состояний и последствий с учетом индивидуальных характеристик личности. Опубликован ряд исследований, посвященных изучению психобиологической связи стресса и бесплодия. Многие исследования показывают, что психологические факторы, несомненно, влияют на вероятность зачатия. Однако по-прежнему между учеными продолжаются дебаты в отношении наличия связи между психологическим воздействием стресса и бесплодием. Одни предполагают наличие негативного эффекта, другие нет [25; 32].

Наследие психогенной теории бесплодия представляет несомненную ценность. Психогенная теория способствовала проникновению психологии в сферу гинекологии, чего могло бы и не произойти, если бы психологи, в рамках своей работы, предлагали только лишь методы способствующие улучшению самочувствия пациентов. Благодаря исследованиям, посвященным изучению психосоматических вопросов взаимосвязи

стресса и бесплодия, мы можем лучше понимать причины препятствующие наступлению беременности. Однако следует отметить и менее позитивную сторону наследия. Сильный акцент в исследовании причин психогенного бесплодия, нежели последствий данного явления, не принес пользы парам совладающим с последствиями эмоционального и социального потрясения.

Теория жизненного кризиса. В 1977 г. Меннинг Б.Э., исследуя необъяснимое бесплодие, разрабатывает теорию жизненного кризиса.

В рамках модели жизненного кризиса бесплодие рассматривается как одно из главных негативных жизненных событий. В фокусе этой теории – психологические последствия бесплодия. Также в своих работах Меннинг делает акцент на пути снижения стресса, продуцированного бесплодием [27; 44]. Последователи модели, основанной на жизненном кризисе, считают, что пары, совладающие с бесплодием, в своем большинстве психически здоровы, а причины бесплодия носят в большей степени физиологический характер, нежели психологический, даже в случаях, когда этиология бесплодия неизвестна. Однако постановка диагноза бесплодие способствует возрастанию уровня тревожности и стресса. Также установлено, что пациенты с бесплодием сложнее адаптируются к жизненным трудностям [47]. При попытке разобраться, что представляет собой жизненный кризис, мы приходим к заключению о том, что возникновение непредвиденного и отрицательно влияющего события на человека, нарушающего его устойчивое состояние, и есть жизненный кризис. Несбыточность какого-то жизненно важного события также способствует возникновению кризиса. Родительство ассоциируется с ритуалом посвящения, схожим с переходом подобным пубертатному периоду, вступлению в брак или же выходу на пенсию. Отсутствие возможности стать родителями и полноценной личностью и отсутствие достижения социально значимой цели может быть причиной жизненного кризиса [33; 44]. Для многих родительство является самой главной ролью в жизни, и потеря этой роли ведет к кризису.

Бесплодие оказывает негативное влияние как на женщин, так и на мужчин, при этом степень воздействия определяется типом личности, стратегией совладания с жизненными трудностями и мотивацией рождения ребенка. Теория жизненного кризиса имеет определенное сходство с моделью проживания горя Кюблер-Росс. Чувства, которые испытывают при бесплодии, варьируются от шока и отрицания к злости, изоляции, чувству вины и горя. В работе с парами, которые столкнулись с бесплодием, Меннинг использовала техники для работы с горем/потерями, кризисными ситуациями. Следует отметить, что для работы с кризисными состояниями требуется помощь профессионалов в области психического здоровья. Другие авторы отмечают, что кризис впоследствии переходит в хронические состояния и требует дополнительной долгосрочной терапии [19; 33].

С целью поддержки пар, столкнувшихся с бесплодием, Меннинг Б.Э. основала компанию Resolve. Она также является автором книги «Руководство для бездетной пары» по самопомощи при бесплодии. В своей работе Меннинг охватывает причины мужского и женского бесплодия, медицинские и психологические подходы в разрешении их. В книге также описаны реальные истории и приведены цитаты из жизни пациентов, столкнувшихся с проблемой бесплодия. Пациенты делятся своими чувствами и опытом, что способствует более реалистичному восприятию бесплодия читателями. Читая книгу, пары с бесплодием обнаруживают, что они не одни находятся в условиях жизненного кризиса, и открывают для себя множество альтернативных способов зачатия и рождения детей.

Данная концепция также сменила фокус клинической и исследовательской деятельности. Исследователи обратили внимание на роль форумов и групп поддержки в улучшении самочувствия пациентов, людей с проблемами фертильности, которые предпочитают не обращаться за лечением бесплодия.

На сегодняшний день область исследований существенно расширена в части позитивного или негативного влияния бесплодия на качество жизни. При сравнении эмоциональных переживаний у женщин и мужчин установлено, что женщины переживают бесплодие сложнее, чем мужчины. Отмечается также, что проживание жизненного кризиса, связанного с бесплодием, способствует укреплению отношений между супругами [20].

В целом, теория жизненного кризиса оказала существенное влияние на развитие психологии бесплодия. Удерживая фокус внимания на исследовании негативных последствий бесплодия и его лечение, данная концепция способствовала развитию психологической поддержки пар с бесплодием. Теория жизненного кризиса доминировала достаточно долго в практике консультирования при бесплодии. Однако данный подход не учитывал индивидуальных различий в реакциях на бесплодие, и считалось, что всем пациентам необходима психологическая поддержка. Впоследствии фокус был смещен на практические и образовательные программы, совмещенные с процессом лечения, для эмоционально страдающих из-за бездетности, и по-прежнему старающихся стать родителями, пар.

Биопсихосоциальная теория. В 1997 г. Паш Л.А. и Данкель-Шеттер К. пришли к заключению, что влияние бесплодия в большей степени соответствует модели стресса и преодолению трудностей, нежели модели жизненного кризиса, который должен решаться на уровне супружеской пары [28]. Бесплодие как меняет идентичность личности, так и воздействует на представления пары об их будущем [33] и из поколения в поколение оказывает влияние на родителей, братьев и сестер [21].

В работах Гоува У.Р. и Карпентера Г.Р. показано, что совокупность биологических, психологических и социальных факторов существенно влияет на человека. И именно эти три аспекта являются основополагающими в биопсихосоциальной теории бесплодия. В рамках этой теории бесплодие описывается как жизненный кризис, оказывающий существенное влияние как на личность, являющуюся условно инфертильной, так и на ее партнера и отношения в паре в целом. Другие члены семьи, друзья, находясь в тесном контакте с инфертильной парой, также испытывают на себе негативный шлейф проживания супружеского бесплодия. Таким образом, мы видим, что диагноз бесплодие является достаточно драматичным событием в жизни пары, которое способствует возникновению внутриличностного и межличностного кризиса, проявляющегося в эмоциональной сфере и физиологии. Также описываются сложности в совладании с жизненным кризисом у пар с бесплодием [34].

В исследовании Мейерс М. и соавторов сообщается, что дети детерминируют смысл жизни, идентичность и статус личности [45]. При диагностике причин ненаступления беременности пары испытывают стресс, усиливающийся при постановке диагноза бесплодие и его лечения. Опыт проживания бесплодия отрицательно сказывается как на самооценке, так и самоидентификации, способствует развитию негативных представлений о себе [33]. Исследования показали, что мужчины испытывают более сильный стресс из-за проблем со своей фертильностью, чем, если это проблема их партнерши. Хотя в целом мужчины проживают бесплодие пары менее болезненно, чем женщины [46].

Эмоциональные последствия бесплодия могут серьезно повлиять на человека [24], супружескую пару [40]. Ряд исследований показал, что эмоциональное благополучие бесплодных женщин было ниже, чем у других женщин [24], в то время как другие исследования не выявили различий.

Эмоциональные реакции на бесплодие включают гнев, депрессию и чувство вины. К концу диагностики фертильности по крайней мере один из членов пары часто чувствует себя виноватым.

В исследованиях упоминаются стыд, вина, гнев и самообвинение как эмоции, которые влияют на взаимоотношения супругов и их коммуникацию [21; 45]. Другие проблемы в браке возникают из-за финансовых трудностей, сексуальной дисфункции и общих проблем с общением. Также в некоторых исследованиях отмечается, что в процессе борьбы с бесплодием одни женщины были менее удовлетворены супружескими отношениями по сравнению с мужчинами, в других показана большая удовлетворенность у женщин, чем у мужчин, но показатели для обоих полов были в пределах нормы. Сообщается о снижении сексуальной удовлетворенности у бесплодных пар по сравнению с другими парами [38]

Биопсихосоциальная теория подчеркивает важность социальной поддержки в совладании с бесплодием и его последствиями. Поддержка членов семьи, друзей является значимой и благоприятно влияет на ход лечения и, соответственно, вероятность наступления беременности. Снижение необходимой поддержки из-за стигматизации и дезинформации отрицательно сказывается на лечении.

Женщины сообщают, что оказывают и получают больше поддержки из различных источников и более удовлетворены получаемой поддержкой, чем их партнеры. Однако женщины чаще слышат нежелательные советы и негативные комментарии в связи с проблемами в наступлении беременности.

В своем исследовании Адлер Дж.Д. и Боксли Р.Л. не обнаружили различий между фертильными, бесплодными и бывшими бесплодными испытуемыми по уровню совладания. Упоминается, что в зависимости от ситуации могут быть полезны различные стратегии совладания [16]. Сообщается, что инфертильные женщины реагируют на диагноз бесплодие двойственно: одни воспринимают данную ситуацию как факт потери, другие, напротив, как призыв к действию [37]. Лазарус Р.С., Фолкман С. предположили, что люди с чрезмерно развитой функцией контроля используют методы решения проблем, в то время как те, кто не контролирует ситуацию, используют методы совладания, ориентированные на эмоции [39]. Макквини Д.А., Стэнтон А.Л., Сигмон С. обнаружили, что как группы, ориентированные на эмоции, так и группы, ориентированные на решение проблем, были полезны людям, страдающим бесплодием, и преимущества, ориентированные на эмоции, имели более непосредственный эффект, в то время как вмешательство, ориентированное на решение проблем, имело долгосрочные преимущества. По мнению исследователей, в зависимости от стадии лечения можно успешно использовать как первый, так и второй тип совладания [42].

В 1997 г. Левин Дж. и соавторы исследовали согласованность стилей совладания при лечении бесплодия, обнаружили различия в стилях совладания мужчин и женщин. В зависимости от стадии лечения и соответствующего применения стиля совладания уровень дистресса и удовлетворенность браком изменяются как у мужчин, так и женщин, поскольку они по-разному реагируют на происходящее событие. Так, при эффективном выполнении парой необходимых процедур у женщин была выявлена высокая удовлетворенность отношениями в браке. При низкой активности к выполнению необходимых задач в паре у женщин выявлена низкая удовлетворенность отношениями

в браке. Сообщается, что женщины на начальной стадии лечения бесплодия были больше удовлетворены отношениями с партнером, нежели на поздней стадии. На более позднем этапе лечения при низком уровне эмоционально ориентированного совладания у мужчин отмечается более высокая удовлетворенность браком, чем у женщин. При высоком уровне эмоционально ориентированного совладания у партнеров был выявлен высокий уровень дистресса у мужчин [40].

Сценические модели с биопсихосоциальной точки зрения. В 1990 г. Бленнер Дж.Л. провел качественное исследование, где приняли участие 25 супружеских пар. Его сценическая модель представляет собой восемь психологических этапов, которые он подразделяет на три категории: вовлеченность, погружение, отстранение. Он подчеркивает важность каждой стадии для осознания психологического воздействия бесплодия. Через осознание, погружение в новую реальность пары обретают надежду и уверенность. Далее происходит усиление лечения и постепенный переход к снижению интенсивности по нисходящей спирали. На последней стадии необходимо отпустить ситуацию и сместить фокус. Конечно же, эффективность применения данной модели зависит от личностных особенностей [22].

В 1991 г. исследование Берг Б.Дж. и Уилсона Дж.Ф. было также направлено на изучение психологического эффекта бесплодия на пациентов. Их интересовала длительность бесплодия и период проходимого лечения. В рамках данной модели ученые выделяют три важных этапа: идентификация инфертильности с собой, принцип регулярного лечения, продолжительность курса лечения. Установлено, что время прохождения курса реабилитации зависит от индивидуальных особенностей, а также внешних факторов, таких как безуспешный опыт предыдущего дорогостоящего лечения, потеря веры в положительный исход лечения. Кто-то проходит весь курс в течение года, кому-то необходима адаптация сроком более трех лет. В течение одного периода времени люди могут по-разному проживать бесплодие и адаптироваться к новой реальности [19].

Терапевтические подходы, описанные в работе Даймонда Р. и соавторов, имеют существенное значение в психологии консультирования пар, столкнувшихся с бесплодием. В своей терапевтической модели авторы подчеркивают значимость шести последовательных ступеней, необходимых для прохождения: осознание проблемы; первые шаги на пути к диагностике и лечению; промежуточное и позднее погружение – периоды тестирования, борьбы и нахождения в неопределенности. Фаза разрешения включает в себя прекращение медицинского лечения, оплакивание потери биологического ребенка и продолжение жизни. На этапе наследия может потребоваться решение проблем, связанных с бесплодием, включая чувство печали [29].

Геррити Д.А. изучала отдельных людей и супружеские пары на пяти стадиях бесплодия. Она обнаружила различия в тревожности и методах преодоления бесплодия в зависимости от пола и стадии бесплодия. В исследовании были выделены следующие пять стадий:

- 1) предварительная диагностика: менее чем через один год после возникновения подозрения на проблемы, процесс диагностического обследования;
- 2) начальный этап лечения: начат план лечения, диагностическое обследование продолжается (обычно проблемы с фертильностью существуют менее двух лет, диагностирована одна проблема, возможно, вы обращались к специалисту, а возможно, и нет);
- 3) основной этап лечения: в течение 2–5 лет пациенты проходят более одного курса лечения под наблюдением трех и более специалистов;

4) этап пролонгированного лечения: пациенты с многочисленными причинами бесплодия, а также с бесплодием неустановленной этиологии наблюдаются у нескольких специалистов 5 и более лет;

5) окончание лечения: пациенты завершают медицинский компонент лечения бесплодия и не планируют его продолжать. Основные причины: диагностика проблем, не поддающихся лечению, рождение детей, усыновление детей, решение остаться бездетными [35].

Подводя итог рассмотрению биопсихосоциальной теории, следует сказать, что она широко применялась для понимания и лечения проблем бесплодия. Она в комплексе рассматривает психологические аспекты бесплодия и способствует преодолению последствий эмоционального, физического и экзистенциального кризиса возникающего в семьях на фоне проблем с бесплодием. От ранее рассмотренных теорий, биопсихосоциальную теорию отличает широкий спектр положительного влияния как на жизнь пар с бесплодием, так и их семьи. В рамках теории учитываются индивидуальные особенности людей. К сожалению, не смотря на многообразие вариантов по лечению бесплодия, подходят они далеко не всем.

Теория психофизиологических механизмов репродуктивной сферы человека.

Филипова Г.Г. отмечает отсутствие единого теоретического подхода, который мог бы объединить психические, физиологические и поведенческие механизмы реализации репродуктивной деятельности человека [13]. Со своей стороны она описывает возможность реализации репродуктивной функции организма, опираясь на теорию функциональных систем Анохина П.К. [2] и теорию ведущей доминанты Ухтомского А.А. [12]. Поддержание жизнедеятельности организма, в том числе способность к размножению, обеспечивается посредством функциональных систем. Физиологические и психические механизмы объединены в систему, управляющую поведением человека, для возможности осуществления репродуктивной функции, неотъемлемой частью которой являются и сексуальное влечение, и процессы от зачатия до рождения и воспитания ребенка. Реализация репродуктивной функции возможна благодаря мотивационному потенциалу поведения, целью которого является рождение ребенка. Доминирование альтернативных систем ведет к торможению функциональной системы [5], отвечающей за реализацию функции деторождения. Психологическую неготовность женщины к материнству можно также объяснить искажением образа своего материнства и появления ребенка, сдвигом мотива на цель, где самоцелью становится преодоление бесплодия, а не рождение ребенка.

По мнению Филипповой Г.Г., формирование доминанты материнства, управляющей психофизиологическим процессом организма женщины, способствует реализации репродуктивной функции. При возникновении конфликта между удовлетворением личностных и видовых потребностей в продолжение рода срабатывает психосоматический механизм, ведущий к нарушению репродуктивных функции и бесплодию [13].

Рассматривая теорию психофизиологических механизмов репродуктивной сферы, мы приходим к пониманию глубинных психологических механизмов в организации репродуктивной сферы. Реализация репродуктивной функции представляет собой психофизиологический процесс, неотъемлемой частью которого являются взаимодействие мотивационно-потребностной сферы и ценностно-смысловых образований, где преобладание доминанты материнства над альтернативными системами благотворно влияют на зачатие и рождение ребенка.

Заключение. Подводя итог обзору представлений о психологических теориях бесплодия, мы приходим к выводу, что все теории обладают определенной эффективностью и используются для понимания и лечения проблем бесплодия. Анализируя данные, мы убедились в том, что психологические факторы играют существенную роль в патогенезе бесплодия. Психогенная теория бесплодия, теории жизненного кризиса, биопсихосоциальная теория и теория психофизиологических механизмов репродуктивной сферы прекрасно дополняют друг друга, и могут использоваться в работе с парами в полимодальном подходе.

Анализ психогенной теории бесплодия позволяет прийти к заключению о возможных причинах психогенного бесплодия: психопатологические состояния пациентов; психические конфликты; личностные характеристики, несовместимые с материнством; межличностные отношения.

Теория жизненного кризиса сфокусирована на эмоциональных, социальных, межличностных, физиологических последствиях бесплодия. Следует отметить, что больше внимания уделяется изучению последствий бесплодия, нежели его причинам. В рамках теории жизненного кризиса пары с репродуктивными проблемами сталкиваются с жизненным кризисом, который кажется непреодолимым, и один из супругов испытывает чувство вины в связи с неисполнением своей роли и отсутствием биологических детей. Таким образом, бесплодие может вызвать серьезные проблемы в браке и стать проблемой для миллионов семей. По мнению Меннинг Б.Э. оказание психологической поддержки, работа в группах поддержки способствуют улучшению самочувствия пациентов, и благоприятно влияют на возможность зачатия.

Биопсихосоциальная теория рассматривает индивидуальные особенности пар, позволяет осознать возможные последствия бесплодия для супругов с целью оказания своевременной и необходимой психологической поддержки и эффективности лечения бесплодия. В процессе консультирования пар, борющихся с бесплодием, необходимо учитывать специфику и сложность их взаимодействия с окружением. Оказание психосоциальной поддержки является одним из важнейших компонентов комплексного лечения бесплодия. При совладании с новой реальностью значимой является поддержка семьи и друзей.

В рамках теоретического подхода, основанного на психофизиологическом механизме репродуктивной сферы, показана ведущая роль материнской доминанты, при смещении которой функциональная система дает сбой и ведет к нарушению репродуктивного здоровья.

Анализ теоретических подходов в исследовании психологических аспектов бесплодия позволил нам сформировать целостное представление о феномене бесплодия и его психологических аспектах.

На сегодняшний день психосоциальная помощь, консультирование по вопросам бесплодия, психотерапия, являются взаимодополняющими элементами поддержки при бесплодии. По мере появления новых психологических концепций переживания бесплодия психотерапевтические методы в поддержке пациентов и лечении бесплодия могут быть основаны на полимодальном подходе. И, как итог, иметь множество различных результатов в части поведения, эмоций, взаимоотношений и когнитивных способностей, благотворно влияющих на зачатие. Особое внимание необходимо уделить повышению квалификации специалистов в области ментального здоровья с целью интеграции имеющихся знаний в комплекс программ, направленных на работу с парами как на этапе исследования этиологии бесплодия, так и в процессе лечения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ананьев В.А. Психология здоровья / В.А. Ананьев. – СПб.: Речь, 2006. – 384 с.
2. Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональных систем / П.К. Анохин. – М.: Наука, 1980. – 197 с.
3. Аникина В.О. Эмоциональное состояние женщин, использующих вспомогательные репродуктивные технологии: обзор современных зарубежных исследований / В.О. Аникина, М.Е. Блох, С.С. Савеньшева // Мир науки. Педагогика и психология [Электронный ресурс]. – 2020. – Т. 8, № 6. – 13 с. – Режим доступа: <https://mir-nauki.com/PDF/76PSMN620.pdf> (дата обращения: 18.12.2024).
4. Карр Б. Руководство по репродуктивной медицине / Б. Карр, Р. Блэкуэлл, Р. Азис. // Пер. с англ. под общ. ред. д.м.н., проф. И.В. Кузнецовой. – Москва М.: «Практика», – 2015. – 832 с.
5. Крыжановский Г.Н. Детерминантные структуры в патологии нервной системы Генератор. механизмы нейропатол. синдромов. / Г.Н. Крыжановский. – М.: Медицина, – 1980. – 358 с.
6. Ланцбург М.Е. Исследования психосоматических аспектов гинекологических и андрологических заболеваний и бесплодия: обзор современных зарубежных исследований / М.Е. Ланцбург, Т.В. Крысанова, Е.В. Соловьева // Современная зарубежная психология. – 2016. – Том 5. №2. – С. 67–77. doi: 10.17759/jmfp.2016050209.
7. Кулаков С.А. Основы психосоматики / С.А. Кулаков. – СПб.: Речь, – 2003. – 288 с.
8. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического психолога / И.Г. Малкина-Пых. – М: Эксмо, – 2005. – 992 с.
9. Пайнз Д. Бессознательное использование своего тела женщиной. Пер. с англ. Е.И. Замфир под ред. проф. М.М. Решетникова / Д. Пайнз. – СПб. : совместное издание Восточно-Европейского института психоанализа и Б.С.К. – 1997. – 195 с.
10. Соловьева Е.В. Психическое развитие детей раннего возраста, зачатых посредством экстракорпорального оплодотворения, и их взаимодействие с матерями: дис. канд. психол. наук. / Е.В. Соловьева. Москва, – 2016. – 225 с.
11. Троцук И.В. «Статус» института семьи в современном обществе и семейно-брачные ценности молодежи / И.В. Троцук, А.Д. Парамонова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. – 2016. – Т. 16. № 3. – С. 542–558.
12. Ухтомский А.А. Доминанта / А.А. Ухтомский. – М.; Л.: Наука. – 1966. – 273 с.
13. Филиппова Г.Г. Психология репродуктивной сферы человека: методология, теория, практика / Г.Г. Филиппова // Медицинская психология в России: электронный научный журнал [Электронный ресурс]. – 2011. – № 6. – Режим доступа: http://mprj.ru/archiv_global/2011_6_11/nomer/nomer05.php (дата обращения: 15.12.2024).
14. Филиппова Г.Г. Репродуктивная психология: психологическая помощь бесплодным парам при использовании вспомогательных репродуктивных технологий / Г.Г. Филиппова // Клиническая и медицинская психология: исследования, обучение, практика [Электронный ресурс]. – 2014. – № 3 (5). – Режим доступа: http://www.medpsy.ru/climp/2014_3_5/article04.php (дата обращения: 10.12.2024).
15. Филиппова Г.Г. Стресс и нарушение репродуктивной функции / Г.Г. Филиппова // Антология Российской психотерапии и психологии: Сетевое научно-практическое издание: Материалы итогового международного конгресса «Психология и психотерапия каждого дня и всей жизни»: Москва, 15–18 ноября 2018 г. / Под ред. В.В. Макарова, С.Ц. Камаловой, А.Е. Булычевой. Москва: Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига. – 2018. – С. 69–72.
16. Adler J.D. The psychological reactions to infertility: Sex roles and coping styles / J.D. Adler, R.L. Boxley // Sex roles. – 1985. – Vol.12. – pp. 271–279.
17. Barbieri R.L. Yen & Jaffe's Reproductive Endocrinology / R.L. Barbieri, J.F. Strauss // 8th ed. Edited by: J.F. Strauss, R.L. Barbieri. Philadelphia: Saunders. 2019. – pp. 979-1006 – doi.org/10.1016/C2015-0-05642-8.
18. Belonoschkin B. Psychosomatic factors and matrimonial infertility / B. Belonoschkin // International Journal of Fertility and women's medicine. – 1962. – Vol. 7. – pp.29–36.
19. Berg B.J. Psychological functioning across stages of treatment for infertility / B.J. Berg, J.F. Wilson // Journal of Behavioral Medicine. – 1991. – Vol.14, №1. – pp. 11-26. – DOI:10.1007/BF00844765.
20. Boivin J. Evolution of psychology and counseling in infertility / J. Boivin, S. Gameiro // Fertility and Sterility. – 2015. – Vol.104, №2. – pp. – 251–259. – DOI:10.1016/j.fertnstert.2015.05.035.
21. Burns L.H. Infertility counseling: A comprehensive handbook for clinicians / L.H. Burns, S.N. Covington // Cambridge University Press. – 2006. – 678 P. – DOI: 10.1017/CBO9780511547263.
22. Blenner J.L. Passage through infertility treatment: A stage theory / J.L. Blenner // Image Journal of Nursing Scholarship. – 1990. – Vol. 22. – pp. 153–158.
23. Christie G.L. Some sociocultural and psychological aspects of infertility / G.L. Christie // Hum Reprod – 1998. – Vol.13, №1. – pp. 232–241. – DOI: 10.1093/humrep/13.1.232.

24. Daniluk J.C. Infertility: Intrapersonal and interpersonal impact / J.C. Daniluk // *Fertility and Sterility*. – 1988. – Vol.49, Issue 6. – pp. 982–990.
25. De Liz T.M. Differential efficacy of group and individual couple psychotherapy with infertile patients / T.M. De Liz, B.A. Strauss // *Human Reproduction*. – 2005. – Vol. 20, №5. – pp. 1324–1332. – DOI:10.1093/humrep/deh743.
26. De Watteville H. Psychological factors in the treatment of sterility / H. De Watteville // *Fertil Steril*. – 1957. – Vol. 8, №1. – pp. 12–24. – DOI: 10.1016/s0015-0282(16)32582-1.
27. Donniss S. Common themes of infertility: A counseling mode / S. Donniss // *Journal of Sex Education and Therapy*. – 1984. – Vol.10. – pp. 11–15.
28. Dunkel-Schetter C. Fertility problems: Complex issues faced by women and couples / C. Dunkel-Schetter, L.A. Pasch // In K. Gallant et al. (Eds.), *Health care for women: Psychological, social and behavioral influences*. Washington, DC: American Psychological Association. – 1997. – pp. 187–201.
29. Diamond R. Couple therapy for infertility / R. Diamond, D. Kezur, M. Meyers, C.N. Scharf, M. Weinshel // *New York: Guilford*. – 1999. – 243 p.
30. Engel G. The need for a new medical model: a challenge for biomedicine / G. Engel // *Science*. – 1977. – Vol. 8, №196. – pp. 129–135. – DOI: 10.1126/science.847460.
31. Fischer I.C. Psychogenic aspects of infertility / I.C. Fischer // *International Journal of Fertility and women's medicine*. – 1952. – Vol. 4. – pp. 466–471.
32. Frederiksen Y. Efficacy of psychosocial interventions for psychological and pregnancy outcomes in infertile women and men: a systematic review and meta-analysis / Y. Frederiksen, I. Farver-Vestergaard, N.G. Skovgard, H.J. Ingerslev, R. Zachariae // *BMJ Open*. – 2015. – Vol. 5, №1. – DOI:10.1136/bmjopen-2014-006592.
33. Forrest L. Infertility: An unanticipated and prolonged life crisis / L. Forrest, M.S. Gilbert // *Journal of Mental Health Counseling*. – 1992. – Vol.14, №1. – pp. 42–58.
34. Gove W.R. A restatement of the issue. In W.R. Gove & G.R. Carpenter (Eds.) *the fundamental connection between nature and nurture* Lexington / W.R. Gove, G.R. Carpenter // MA: Lexington Books. – 1982. – pp. 289–302.
35. Gerrity D.A. Five medical treatment stages of infertility: Implications for counselors / D.A. Gerrity // *The Family Journal*. – 2001. – Vol. 9, №2. – pp. 140–150.
36. Guttmacher A.F. Factors affecting normal expectancy of conception / A.F. Guttmacher // *J Am Med Assoc*. – 1956. – Vol.161, №9. – pp. 855–60. – DOI: 10.1001/jama.1956.02970090081016.
37. Hansell P.L. The relationships of primary appraisals of infertility and other gynecological stressors to coping / P.L. Hansell, B.E. Thorn, S. Prentice-Dunn, D.L. Floyd // *Journal of Clinical Psychology in Medical Settings*. – 1998. – Vol. 5. – pp. 133–145. – doi.org/10.1023/A:1026238530050.
38. Hirsch A.M. The effect of infertility on marriage and self-concept / A.M. Hirsch, S.M. Hirsch // *Journal Obstet. Gynecol. Neonatal Nurs*. – 1989. – Vol.18, №1. – pp. 13–20. – DOI: 10.1111/j.1552-6909.1989.tb01611.x.
39. Lazarus R.S. *Stress, Appraisal and Coping* / R.S. Lazarus, S. Folkman // *New York: Springer*. – 1984. – pp. 444.
40. Levin J.B. The effect of intracouple coping concordance on psychological and marital distress in infertility patients / J.B. Levin, T.G. Sher, V. Theodos // *Journal of Clinical Psychology in Medical Settings*. – 1997. – Vol.4. – pp. 361–372.
41. Lipowski Z.J. What does the word 'psychosomatic' really mean? A historical and semantic inquiry / Z.J. Lipowski // *Psychosom. Med*. – 1984. – Vol.46, №2. – pp. 153–71. – DOI: 10.1097/00006842-198403000-00007.
42. McQueeney D.A. Efficacy of emotion focused and problem focused group therapies for women with fertility problems / D.A. McQueeney, A.L. Stanton, S. Sigmon // *Journal of Behavioral Medicine*. – 1997. – Vol.20. – pp. 313–331.
43. Menninger W.C. The emotional factors in pregnancy / W.C. Menninger // *Bulletin of the Menninger Clinic*. – 1943. – Vol.7. – pp. 15–24.
44. Menning B.E. *Infertility: A guide for the childless couple* / B.E. Menning // *Englewood Cliffs N.J.: Prentice-Hall*. – 1977. – 178 p.
45. Meyers M. An infertility primer for family therapists: II. Working with couples who struggle with infertility / M. Meyers, M. Weinshel, C. Scharf, D. Kezur, R. Diamond, D.S. Rait // *Family Process*. – 1995. – Vol.34. – pp. 231–240.
46. Nachtigall R.D. The Effects of gender specific diagnosis on men's and women's response to infertility / R.D. Nachtigall, G. Becker, M. Wozny // *Fertility and Sterility*. – 1992. – Vol.57. – pp. 113–121.

47. O'Moore A.M. Psychosomatic aspects in idiopathic infertility: Effects of treatment with autogenic training / A.M. O'Moore, R.R. O'Moore, R.F. Harrison, G. Murphy, M.E. Carruthers // *Journal of Psychosomatic Research*. – 1983. – Vol.27, №2. – pp. 145–151. – DOI:10.1016/0022-3999(83)90091-0
48. Rakhimova M.M. Infertility in women classification, symptoms, causes and factors, recommendations for women / M.M. Rakhimova // *Science and innovation*. – 2022. – Vol.1, №7. – doi.org/10.5281/zenodo.7246833
49. Templeton A.A. The incidence, characteristics and prognosis of patients whose infertility is unexplained / A.A. Templeton, G.C. Penney // *Fertility and Sterility*. – 1982. – Vol.7, №2. – pp. 175–182. – DOI: 10.1016/s0015-0282(16)46035-8
50. Wischmann T.H. Psychogenic infertility myths and facts / T.H. Wischmann // *J Assist Reprod Genet*. 2003. – Vol.20, №12. – pp. 485–494. – DOI: 10.1023/b:jarg.0000013648.74404.9d.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

51. American Society for Reproductive Medicine. 2014. Fact sheet: Infertility [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.reproductivefacts.org/patient-journeys/female-fertility-journey/> (дата обращения: 20.12.2024)

REFERENCES

1. Anan'ev, V.A. (2006). *Psihologija zdorov'ja* [Psychology of health]. SPb.: Rech', 384 p. (In Russian).
2. Anohin P.K. (1980). *Uzlovye voprosy teorii funkcional'nyh sistem* [Key issues in the theory of functional systems]. M.: Nauka, 197 p. (In Russian).
3. Anikina V.O., Bloh M.E., Savenysheva S.S. (2020). Jemocional'noe sostojanie zhenshin, ispol'zujushih vspomogatel'nye reproduktivnye tehnologii: obzor sovremennyh zarubezhnyh issledovanij [Emotional states of women using assisted reproductive technologies: review of contemporary international research data]. *Mir nauki. Pedagogika i psixologiy* [World of Science. Pedagogy and psychology], 8(6), 13 p. (in Russian).
4. Karr B., Bljekujell R., Azis R. (2015). *Rukovodstvo po reproduktivnoj medicine* [Guidelines for Reproductive Medicine]. M.: Praktika, 832 p. (in Russian).
5. Kryzhanovskij G.N. (1980). *Determinantnye struktury v patologii nervnoj sistemy* Generator. mehanizmy nejropatol sindromov [Determinant structures in the pathology of the nervous system Generator. mechanisms of neuropathology syndromes]. M.: Medicina, 358 p. (in Russian).
6. Lantsburg M.E., Krysanova T.V., Solovyeva E.V. (2016). *Issledovaniya psihosomaticheskikh aspektov ginekologicheskikh i andrologicheskikh zabolevanij i besplodija: Obzor sovremennyh zarubezhnyh issledovanij* [Investigation of psychosomatic aspects of gynecological and andrological diseases and infertility: A review of contemporary international researches]. *Journal of Modern Foreign Psychology*, 5(2), pp. 67–77. doi: 10.17759/jmfp.2016050209 (In Russian).
7. Kulakov S.A. (2003). *Osnovy psihosomatiki* [Fundamentals of psychosomatics]. SPb.: Rech', 288 p. (in Russian).
8. Malkina-Pyh I.G. (2005). *Psihosomatika: Spravochnik prakticheskogo psihologa* [Psychosomatics: Handbook of a practical psychologist]. M.: Jeksmo, 992 p. (in Russian).
9. Pajnz D. (1997). *Bessoznatel'noe ispol'zovanie svoego tela zhenshinoj* [The unconscious use of one's body by a woman]. SPb.: sovmestnoe izdanie Vostochno-Evropejskogo instituta psihoanaliza i B.S.K. 195 p. (in Russian).
10. Solov'eva E.V. (2016). *Psihicheskoe razvitie detej rannego vozrasta, zachatyh posredstvom jekstrakorporal'nogo oplodotvorenija, i ih vzaimodejstvie s materjami: dissertacija* [Mental development of young children conceived through in vitro fertilization and their interaction with mothers: dissertation]. Moskva. 225 p. (in Russian).
11. Trocuk I.V., Paramonova A.D. (2016). «Status» instituta sem'i v sovremennom obshhestve i semejno-brachnye cennosti molodezhi [The "status" of the institution of the family in modern society and the family and marriage values of youth]. *Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov* [Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia]. Serija: Sociologija. 16(3) (in Russian).
12. Uhtomskij A.A. (1966). *Dominanta* [The dominant]. M.; L.: Nauka. 273 p. (in Russian).
13. Filippova G.G. (2011). *Psihologija reproduktivnoj sfery cheloveka: metodologija, teorija, praktika*. [Psychology of the human reproductive sphere: methodology, theory, practice.] *Medicinskaja psihologija v Rossii: jelektron. nauch. zhurn.* [Medical psychology in Russia: electron. scientific journal]. №6 (in Russian).
14. Filippova G.G. (2014). *Reproduktivnaja psihologija: psihologicheskaja pomoshh' besplodnym param pri ispol'zovanii vspomogatel'nyh reproduktivnyh tehnologij* [Reproductive psychology: psychological assistance to infertile couples using assisted reproductive technologies]. *Klinicheskaja i medicinskaja psihologija*:

issledovaniya, obuchenie, praktika [Clinical and medical psychology: research, training, practice]. 3(5) (in Russian).

15. Filippova G.G. (2018) Stress i narushenie reproduktivnoj funkcii [Stress and reproductive(in Russian). dysfunction]. Antologija Rossijskoj psihoterapii i psihologii: Setevoe nauchno-prakticheskoe izdanie [Anthology of Russian Psychotherapy and Psychology: Online scientific and practical publication]: Materialy itogovogo mezhdunarodnogo kongressa «Psihologija i psihoterapija kazhdogo dnja i vsej zhizni»: Moskva, 15—18 nojabrja 2018g. Moskva: Obshherossijskaja professional'naja psihoterapevticheskaja liga (in Russian).

16. Adler J.D., Boxley R.L. (1985). The psychological reactions to infertility: Sex roles and coping styles. *Sex roles*. Vol.12. pp. 271–279 (in English)

17. Barbieri R.L. (2019). *Yen & Jaffe's Reproductive Endocrinology*. 8th ed. Edited by: J.F. Strauss, R.L. Barbieri. Philadelphia: Saunders. pp. 979–1006. doi.org/10.1016/C2015-0-05642-8 (in English)

18. Belonoschkin, B. (1962). Psychosomatic factors and matrimonial infertility. *International Journal of Fertility and women's medicine*. Vol. 7. pp. 29–36 (in English)

19. Berg B.J. (1991). Psychological functioning across stages of treatment for infertility. *Journal of Behavioral Medicine*. Vol.14, №1. pp. 11-26. DOI:10.1007/BF00844765 (in English)

20. Boivin J. (2015). Evolution of psychology and counseling in infertility. *Fertility and Sterility*. Vol.104, №2. pp. 251–259. DOI:10.1016/j.fertnstert.2015.05.035 (in English)

21. Burns L.H. (2006). *Infertility counseling: A comprehensive handbook for clinicians*. Cambridge University Press. 678 p. DOI: 10.1017/CBO9780511547263 (in English)

22. Blenner J.L. (1990) Passage through infertility treatment: A stage theory. *Image Journal of Nursing Scholarship*. Vol. 22. pp. 153–158 (in English)

23. Christie G.L. (1998). Some sociocultural and psychological aspects of infertility. *Hum Reprod*. Vol.13, №1. pp. 232–41. DOI: 10.1093/humrep/13.1.232 (in English)

24. Daniluk J.C. (1988). Infertility: Intrapersonal and interpersonal impact. *Fertility and Sterility*. Vol.49, Issue 6. pp. 982–990 (in English)

25. De Liz T.M. (2005). Differential efficacy of group and individual couple psychotherapy with infertile patients. *Human Reproduction*. Vol. 20, №5. pp. 1324–1332. DOI:10.1093/humrep/deh743 (in English)

26. De Watteville H. (1957). Psychological factors in the treatment of sterility. *Fertil Steril*. Vol. 8, №1. pp. 12–24. DOI: 10.1016/s0015-0282(16)32582-1 (in English)

27. Donniss S. (1984). Common themes of infertility: A counseling model. *Journal of Sex Education and Therapy*. Vol.10. pp. 11–15 (in English)

28. Dunkel-Schetter C. (1997). *Fertility problems: Complex issues faced by women and couples*. Health care for women: Psychological, social and behavioral influences. Washington, DC: American Psychological Association. pp. 187–201 (in English)

29. Diamond R. (1999). *Couple therapy for infertility*. New York: Guilford. 243 p. (in English)

30. Engel G. (1977). The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. *Science*. Vol. 8, №196. pp. 129–135. DOI: 10.1126/science.847460 (in English)

31. Fischer I.C. (1952). Psychogenic aspects of infertility. *International Journal of Fertility and women's medicine*. Vol. 4. pp. 466–471 (in English)

32. Frederiksen Y. (2015). Efficacy of psychosocial interventions for psychological and pregnancy outcomes in infertile women and men: a systematic review and meta-analysis. *BMJ Open*. Vol. 5, №1. DOI:10.1136/bmjopen-2014-006592 (in English)

33. Forrest L. (1992). Infertility: An unanticipated and prolonged life. *Journal of Mental Health Counseling*. Vol.14, №1. pp. 42–58 (in English)

34. Gove W.R. (1982). A restatement of the issue. In W.R. Gove & G.R. Carpenter (Eds.) *the fundamental connection between nature and nurture* Lexington. MA: Lexington Books. pp. 289–302 (in English)

35. Gerrity, D.A. (2001). Five medical treatment stages of infertility: Implications for counselors. *The Family Journal*. Vol. 9, №2. pp. 140–150 (in English)

36. Guttmacher A.F. (1956). Factors affecting normal expectancy of conception. *J Am Med Assoc*. Vol.161, №9. pp. 855–860. DOI: 10.1001/jama.1956.02970090081016 (in English)

37. Hansell P.L. (1998). The relationships of primary appraisals of infertility and other gynecological stressors to coping. *Journal of Clinical Psychology in Medical Settings*. Vol. 5, pp. 133–145. DOI: doi.org/10.1023/A:1026238530050 (in English)

38. Hirsch A.M. (1989). The effect of infertility on marriage and self-concept. *Journal Obstet. Gynecol. Neonatal Nurs*. Vol.18, №1. pp. 13–20. DOI: 10.1111/j.1552-6909.1989.tb01611.x. (in English)

39. Lazarus R.S. (1984). *Stress, Appraisal and Coping*. New York: Springer. pp. 444 (in English)

40. Levin J.B. (1997). The effect of intracouple coping concordance on psychological and marital distress in infertility patients. *Journal of Clinical Psychology in Medical Settings*. Vol.4. pp. 361–372 (in English)

41. Lipowski Z.J. (1984). What does the word 'psychosomatic' really mean? A historical and semantic inquiry. *Psychosom. Med.* Vol.46, №2. pp. 153–171. DOI: 10.1097/00006842-198403000-00007 (in English)
42. McQueeney D.A. (1997). Efficacy of emotion focused and problem focused group therapies for women with fertility problems. *Journal of Behavioral Medicine.* Vol.20. pp. 313–331 (in English)
43. Menninger W.C. (1943). The emotional factors in pregnancy. *Bulletin of the Menninger Clinic.* Vol.7. pp. 15–24 (in English)
44. Menning B.E. (1977). *Infertility: A guide for the childless couple.* Englewood Cliffs N.J.: Prentice-Hall. 178 p. (in English)
45. Meyers M. (1995). An infertility primer for family therapists: II. Working with couples who struggle with infertility. *Family Process.* Vol.34. pp. 231–240 (in English)
46. Nachtigall R.D. (1992). The Effects of gender specific diagnosis on men's and women's response to infertility. *Fertility and Sterility.* Vol.57. pp. 113–121 (in English)
47. O'Moore, A.M. (1983). Psychosomatic aspects in idiopathic infertility: Effects of treatment with autogenic training. *Journal of Psychosomatic Research.* Vol. 27, №2. pp. 145-151. DOI:10.1016/0022-3999(83)90091-0 (in English)
48. Rakhimova M.M. (2022). Infertility in women classification, symptoms, causes and factors, recommendations for women. *Science and innovation.* Vol.1, №7. doi.org/10.5281/zenodo.7246833 (in English)
49. Templeton A.A. (1982). The incidence, characteristics and prognosis of patients whose infertility is unexplained / A.A. Templeton, G.C. Penney // *Fertility and Sterility.* Vol.7, №2. pp. 175–182. DOI: 10.1016/s0015-0282(16)46035-8 (in English)
50. Wischmann T.H. (2003). Psychogenic infertility myths and facts. *J Assist Reprod Genet.* Vol.20, №12. pp. 485–494. DOI: 10.1023/b:jarg.0000013648.74404.9d (in English)

Поступила в редакцию 28.12.2024 г.

PSYCHOLOGICAL THEORIES OF INFERTILITY: EVOLUTION OF IDEAS

Y.Y. Voskanyan, O.S. Vasilyeva

The relevance of the research topic is accounted for by the growing problems with the onset of pregnancy, as well as an increase in appeals to fertility issues. The article examines the works of foreign and domestic authors addressing the psychological aspects of infertility and the justification of this phenomenon. The classification of infertility forms is presented. The personal profiles of women with infertility, the etiology of which is unknown, are characterized. The psychogenic theory of infertility focuses on the etiology of its causes. The theory of life crisis focuses on the psychological consequences of infertility. The biopsychosocial theory of infertility corresponds to the model of stress and overcoming difficulties and considers this problem in a complex of intertwining biological, social, and psychological aspects. The psychophysiological mechanism of the reproductive sphere combines psychology, physiology, motivational-need sphere, and value-semantic formations. The review of the researches has shown that changes in understanding the psychology of infertility and infertility counseling turn out to be the key issues.

Key words: infertility, infertility of unknown etiology, fertility, reproductive sphere, reproductive age.

Восканян Яна Юрьевна.

Южный федеральный университет Академия психологии и педагогики, Ростов-на-Дону, Россия
Аспирант.
ORCID 0009-0009-8463-7132.
E-mail: Yana-nik@mail.ru

Васильева Ольга Семеновна.

Кандидат биологических наук, профессор.
Южный федеральный университет, Академия психологии и педагогики, Россия, Ростов-на-Дону.
ORCID 0000-0003-0600-1066.
E-mail: vos@sfedu.ru

Voskanyan Yana Yurievna.

Southern Federal University, Academy of Psychology and Pedagogy, Rostov-on-Don, Russia.
Post-graduate student.
ORCID 0009-0009-8463-7132.
E-mail: Yana-nik@mail.ru

Vasilyeva Olga Semyonovna.

Candidate of Biology, Professor.
Southern Federal University, Academy of Psychology and Pedagogy, Rostov-on-Don, Russia.
ORCID 0000-0003-0600-1066.
E-mail: vos@sfedu.ru